

O'QUVCHILAR TARBIYASIGA AXLOQIY VA PSIXOLOGIK TA'SIR

Mirzayeva Mavjuda Baxodirovna
Sirdaryo viloyati Guliston tumani
21-maktabning amaliyotchi psixologi.

Annotatsiya. Yosh avlodni har tomonlama yetuk, axloqli odobli kishilar sifatida kamol toptirish muhim vazifadir.

Tajribadan ma'lumki, bolalarda ixtiyorsiz diqqat durustgina rivojlangan bo'ladi, chunki ta'lim jarayonida ixtiyorsiz diqqatning o'sish uchun muhim shart- sharoitlar mavjuddir. O'quv materiallarining yaqqolligi, yorqinligi, jozibadorligi o'quvchida beixtiyor his- tuyg'ular uyg'otadi. Irodaviy zo'riqishsiz osongina fan asoslarini egallash imkonini yaratadi. O'quv materiallarining turli-tumanligi ixtiyorsiz diqqatning to'planishi, markazlashuvi va barqarorligiga ijobiy tasir etadi. Qator tadqiqotlar sinf o'quvchilari darsda faqat 10-15 daqiqa diqqat bilan o'tirishi o'z diqqatini muayyan obektga to'plashi va unda ushlab turishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuning uchun mashg'ulotlarda qisqa tanaffuslar o'tkazib turish maqsadga muvofiqdir. Professor N.F.Dobrenin: «Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z diqqatlarini butun bir dars davomida saqlab tura oladilar. Lekin ular uchun ham qisqa tanaffuslar foydalidir. Shuningdek vaqti-vaqti bilan mashg'ulotning turini almashtirib, suratini o'zgartirib turish, amaliy va nazariy ma'lumotlarni qo'shib olib borish lozim», - deydi.

O'quvchilar diqqatining xususiyati ko'proq mashg'ulotning suratiga bog'liqdir. Masalan: mashg'ulot suratining o'rta tezligi yoki xaddan tashqari sustligi diqqatning barqarorligi va to'planishiga salbiy ta'sir etadi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar o'z o'quv faoliyatini ta'siri talabi, imkoniyat va shart- sharoitlari orqali tarkib topadi. Bolaning hayoli tevarak atrof taassurotlari dunyo ajoyibotlari, ko'rsatmalilik, tasviriy san'at asarlarini etarli darajada aks ettirish bilan vujudga keladi. Ta'lim jarayonida bolalarning yorqin, tiniq, aniq, yaqqol tasavvur obrazlari hayol yordamida muayyan voqeylikka aylanadi. O'quvchilar 5-sinfda o'tganidan so'ng umumlashtirishda moddiy dunyodagi voqeylikning eng muhim munosabat va bajarishlarni aks etuvchi ichki belgilarga tayanadilar. Jumladan suv, havo, va boshqa narsalarning issiqdan kengayishini umumiy muhim alomatga asoslanib umumlashtira oladilar.

VI - VII sinflarga borib o'quvchilar og'zaki va yozma nutqni durustgina egallaydilar. Til grammatikasini, morfemikasini, leksikologiyasini o'rganadilar. Shuningdek fizika va kimyo fani yangilik sifatida qo'shiladi. Bular o'quvchilarni buyumlar o'rtasidagi umumiy miqdor munosabatlari haqida fikr yuritishga, ularni fikran analiz va sintez qila bilishga o'rgatadi.

Shunday qilib, IV sinf o'quvchilarida boshlang'ich darajadagi, V-VI sinfda esa abstrakt, fikriy analiz va sintez formalari o'sib boradi. Lekin bu davrda ham o'quvchilar quruq so'z, abstrakt tushunchalarga tayanib emas, balki konkret tushuncha va obrazlarga tayanib analiz va sintez qila oladilar.

Yosh avlodni har tomonlama yetuk, axloqli odobli kishilar sifatida kamol toptirish muhim vazifadir. Ma'lumki, o'quvchilar shaxsini shakllantirish ishlarini na'munali yo'lga qo'yish uchun avvalo ularning xarakter xususiyatlarini qanchalik tarkib topganligini aniqlash maqsadiga muvofiqdir. Har bir o'quvchi axloqiy tushunchalarni qanday o'zlashtirganini aniqlamay ular bilan yakkama-yakka munosabatga kirishish mumkin emas.

Buyuk allomalarimiz ta'kidlaganidek, kishining fe'l-atvorida hammadan ko'proq hayotining dastlabki yillarida tarkib topadi va unda shu davrda paydo bo'lgan sifatlar mustahkam o'rinishib kishining ikkinchi tabiatiga aylanib qoladi. Bolaning mazkur yosh davrida o'quvchining har bir gapi, har bir harakati, ta'sir ko'rsatish uslubi uning uchun haqiqat mezonini vazifasini bajaradi. Chunki o'quvchilar o'qituvchilariga qattiq ishonadilar; uning fikr mulohazalariga quloq soladilar, pedagogik nazoratidan zavq oladilar, talablariga hamisha amal qiladilar, ular bergan topshiriqlarni bekam-u-ko'st bajarishga harakat qiladilar. O'qituvchining o'quvchilar bilan mazmunli suhbatlar o'tkazishi, ularni g'aroyibotlar olamiga deb kirishi faollik sari yetaklashi alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'naviyat va axloqiylikni aholining, shu jumladan, yoshlarning ijtimoiy psixologiyasini yanada rivojlantirish hamda kamol toptirish ruhida tiklash davlatimiz siyosatining muxim yo'nalishidir. Xalq dardining ma'naviy merosiga avaylab munosabatda bo'lish, nodir tarixiy yodgorliklarni saqlab qolish hamda ta'mirlash, O'zbekiston xalqlari tomonidan yaratilgan, uning milliy boyligi bo'lgan san'at asarlarini izlab topish va mamlakatga qaytarish, qadimgi va hozirgi madaniy qadriyatlarni bilish hamda avaylab-asrash, ko'paytirish, milliy madaniyat hamda xalqning o'ziga xosligining ifodachisi bo'lgan o'zbek tilini rivojlantirish O'zbekiston Respublikasining chinakam mustaqilligi hamda ravnaqini ta'minlashga, butun xalqimiz va jamiyatimizning har bir a'zosi farovonligiga qaratilgan siyosatning tarkibiy qismlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.X.Abdurashidov, Laliyev, N.Axrorgulova, M.Rixsiyeva, "Maktab psixologiyasining kundali kitobi". Jizzax 2005 yil.
2. D.Abdullayeva, M.Rasulova, S.Oxunjonova, "Bolalarni maktabga psixologik tayyorlash". Toshkent 2003 yil
3. M.Voxidov "Bolalar psixologiyasi" Toshkent 1982 yil.
4. Davletshin M.G., Sh. Do'stmuhammedova., M. Mavlonov., S.To'ychiyeva. "Yosh davrlari va pyedogogik psixologiya". Toshkent 2004 yil.
5. M.G.Davletshin "Yosh davrlari va pyedogogik psixologiya". Toshkent 1976 yil.